

RAQAMLI KRIMINALISTIKADA SHAXSIY MA’LUMOTLARGA OID JIHATLAR

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

ISFT instituti, Fundamental iqtisodiy fanlar kafedrası o’qituvchisi

Raqamli kriminalistika dalillarini multimodal tasvirlash (MULTIFORESEE) COST Action tomonidan moliyalashtiriladi “CA16101” bo’yicha. Uning asosiy maqsadi innovatsion, ko‘p ma’lumotli, operatsion tarzda targ‘ib qilishdir.

Raqamli kriminalistika ekspertizasini tahlil qilish uchun qo‘llaniladigan va tijoratda foydalanish mumkin bo‘lgan tasvirga olish yechimlari va texnologiyalarini o‘z ichiga oladi.

Raqamli kriminalistika dalillariga barmoq izlari (sahnada qoldirilgan barmoq izi), soch, bo‘yoq, biosuyuqliklar (qon, sperma va boshqalar), raqamli dalillar, tolalar va tirik shaxslar kabilar kiradi. Masalan: zo‘ravonlikdan jabrlanuvchining spermasi yoki qarshilik ko‘rsatgan jabrlanuvchining tirnoqlari uchidan olingan qon kabi to‘qimalar namunasi va qochib ketgan hujumchisiga zarar yetkazgan holda boshqa ma’lumotlar bilan to‘planishi, qayta ishlanishi va birlashishi mumkin va yoki yaqinroq tajovuzkorni aniqlash.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Turli xil tasvir texnologiyalaridan birgalikda foydalanish bir nechta fizik va kimyoviy ma'lumotlarni suratga olish imkonini beradi. Bir qadamda ma'lumot olish, undan tezroq foydalanish, tekshiruv yoki sud jarayonini tezlashtirish hisoblanadi. Bular texnologiyalar optikadan, jumladan, turli xil spektr, ultrabinafsha, infraqizil, turli xil balandliklardan foydalanishi mumkin, burchaklar, yorug'lik intensivligi va jinoyat sodir bo'lgan joyda kundalik smartfondan foydalanishni o'z ichiga oladi, laboratoriyada to'plangan dalillar bo'yicha ishlatiladigan mass-spektrometr.

Optik yozuvning proliferatsiyasi bilan smart qurilmalarning funksiyalari, guvohlar eng muhim dalillarni juda yaxshi sifatda to'plashi mumkin. Masalan: hodisa sodir bo'lgan joyni tekshiruvchi bo'lmagan kuzatuvchilar hodisaga guvoh bo'lganida qotillik sodir etishga uringan shaxs bir nechta qurilmadan mobil telefonlari bilan suratlar olishi va videolar yozib olishi mumkin bir vaqtning o'zida burchaklar va bu rasmlar darhol bulut xizmatiga zaxiralanadi. Shuning uchun har qanday o'zgartirishlar, photoshop, o'zgartirish asl nusxasiga ta'sir qilmaydi. Yozib olish bulutdagi xotirada saqlanmoqda, har qanday o'zgartirilgan versiya yangi versiya sifatida chiqadi.

Tasvirlarni birlashtirish dasturidan foydalangan holda, jinoyat joyi va harakatni 3D formatda yaxshi tiklash mumkin, muhim qo'shimcha dalillarni taqdim etish, masalan, ikkinchi mergan boshqa obyekt orqasida yashiringan bu tasvir birlashuvi orqali aniqlanadigan CCTV yoki dron tasvirlari. Baribir, ga qarab

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

kontekst (huquqiy tizim, texnik vositalar, atrof-muhit) sifatida hisobga olinmasligi mumkin jinoyat sodir bo'lgan joyning vakolatli tergovchilari yoki jinoiy razvedka bo'linmalari tomonidan to'plangan dalillar, tufayli dalillarni saqlash zanjiri bilan bog'liq muammolar.

Yangi tasvir texnologiyalari va kompyuterli modellashtirishda ham shunga o'xshash, ammo kattaroq imkoniyatlar mavjud ilmiy-tadqiqot institutlari, ilmiy doiralar va sanoatda mavjud. Ushbu manfaatdor tomonlar asosiy rollarni bajarishi mumkin dalillarning tabiati murakkab bo'lgan tadqiqotlarda, masalan, yangi sintetik (dizayner) dorilar va ularning prekursorlari yoki harbiy maqsadlar uchun toksinlar.

Har bir politsiyachi ham raqamli kriminalistika laboratoriyaga ega emas, zarur uskunalar bilan ta'minlangan bo'lsa-da, boshqa davlatlar bilan sud hamkorligi doirasida va mamlakatlar dalillarni tahlil qilishga imkon beradi, bu vaqt va mablag' talab qiladi, tavakkal qiladi dalillarning yomonlashuvi bo'yicha. Kerakli uskunalar soni juda kam bo'lishi mumkin tadqiqot laboratoriyasida eshiklar yoki burchaklardan uzoqda.

Ammo natijalar o'rtasida sezilarli farq mavjud, bir xil uskunaga ega bo'lgan davlat akkreditatsiyasidan o'tgan sud ekspertiza laboratoriyalari va ilmiy-tadqiqot muassasalari dalil. Ko'pgina huquqiy tizimlarda davlat tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan raqamli kriminalistika laboratoriyalari tomonidan taqdim etilgan dalillar mavjud sud tomonidan ishonchli dalil sifatida ko'rib chiqilishi, ilmiy-tadqiqot

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

muassasasi tomonidan taqdim etilgan dalillar esa bir xil (yoki yaxshiroq) metodologiya va uskunalardan foydalangan holda erkin baholanishi yoki hatto tashlab yuborilishi mumkin sudya tomonidan. Baholashni amalga oshiruvchi raqamli kriminalistika ekspertlari, agar ular dan bo‘lsa, shunga o‘xshash toifaga ega akkreditatsiyadan o‘tgan muassasa yoki ular sud tomonidan ro‘yxatga olingan akkreditatsiyadan o‘tgan ekspert ro‘yxatida bo‘lsa, ularning ekspertlik hisoboti bu jiddiy dalil. Agar bu kamyob maydon bo‘lsa va ro‘yxatda hech kim bo‘lmasa yoki vaqt cheklovi bo‘lsa, maxsus ekspertlar tahlilni amalga oshirishi mumkin, ammo ularning ekspert hisoboti faqat guvohlik sifatida hisobga olinadi(guvohlarning ko‘rsatmalari bilan bir xil darajada) va shuning uchun ko‘plab mamlakatlarda u sud jarayonidan zaifroq musobaqa nuqtasi, bunday paradokslarni hal qilish ham davlat hamyoniga, ham jamg‘armalarga hissa qo‘shish imkoniyatiga ega.

Shuningdek, tezroq, kuchliroq, shaffofroq jinoiy odil sudlov tizimi uchun. Biroq, bir nechta mavjud tarjimashunoslikning bu sohadagi boshqa to‘siqlari. To‘siqlar orasida bilim almashishning yetishmasligi, standartlashtirish protokollari, manfaatdor tomonlar o‘rtasidagi aloqa, saqlash zanjiridagi bo‘shliqlar, dalil, maxfiylik yoki boshqa asosiy huquqlar va dalillar o‘rtasidagi mutanosiblik yetishmaydi.

Maxfiylik muammosi tadqiqot faoliyati shaxsiy ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan joyda boshlanadi. Amaldagi ma’lumotlarni himoyalash tizimiga ko‘ra,

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

masalan, GDPR tomonidan yoki u osonlik bilan birlashtirilishi mumkin shaxsiy ma'lumotlarga nisbatan. Masalan, qurilmaning joylashuvi yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasviri bilan birlashsa, qurilma shaxsiy identifikatorlarini ulashmasa ham, shaxsni kuzatishga olib kelishi mumkin.

Biroq, ba'zi hollarda, hatto to'plangan yoki to'planganligi ham shubha ostiga olinadi, ma'lumotlar shaxsiy ma'lumotlarmi yoki yo'qmi kabi savollar paydo bo'ladi. Buni aniqlash uchun ma'lumotlardagi salohiyat bo'yicha hal qilish kerak. Alohida shaxs va tadqiqot olib borayotgan subyektning bunday faoliyatni amalga oshirish identifikatsiya qilish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Regan, P. M. (2015). "Privacy, Data Protection, and Cybersecurity in the Digital Age." Journal of Information Ethics.
2. General Data Protection Regulation (GDPR).
3. Solove, D. J. (2021). "Understanding Privacy." Harvard University Press.
4. Nissenbaum, H. (2010). "Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life." Stanford University Press.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

